

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА И ЕЁ ЗАДАЧИ В УКРЕПЛЕНИИ ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7135171>

Сафарова Ш.А

стажер-преподаватель кафедры «Налоги и налогообложение» Ташкентского финансового института

В Узбекистане с 2020 года в соответствии с законом «О Государственном бюджете Республики Узбекистан» и новой редакцией Налогового кодекса Республики Узбекистан введена одноуровневая налоговая система и функционирует централизованная система распределения доходов между бюджетами разных уровней в бюджетной системе страны. Местные органы власти, являясь представителями государственной власти на местах, не имеют полномочий по определению источников и формированию доходов своих бюджетов, не имеют закрепленных за ними местных налогов, как это имело место до введения новой редакции Налогового кодекса РУ в 2020 году.

Представительная власть на местах (Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, Кенгаши народных депутатов областей и города Ташкента) в части формирования доходов бюджетов своих территорий имеет ограниченные полномочия, в рамках которых может принимать решение о бюджете Республики Каракалпакстан, местных бюджетах областей и города Ташкента, имеет, исключительно, полномочия по: принятию к сведению прогнозов доходов областных бюджетов областей, городского бюджета города Ташкента и бюджетов районов и городов; установлению размеров целевых социальных трансфертов нижестоящим бюджетам; рассмотрению и принятию местных бюджетов областей и города Ташкента, а также бюджетов районов и городов по представлению хокимов областей и города Ташкента, районов и городов; установлению ставок местных налогов и других обязательных платежей в пределах размеров, установленных законодательством. Хокимы (главы) соответствующих территорий имеют право введения понижающих и повышающих коэффициентов к установленным ставкам по отдельным налогам, определяемым законодательством, с учетом особенностей регионов и места осуществления деятельности.

Таким образом, на текущий момент распределение полномочий в части управления финансовыми ресурсами на всех уровнях власти, фискальная децентрализация, характеризуется односторонностью в праве принятия решений по своим бюджетам местными органами власти.

Согласно теории управления многоуровневыми бюджетными системами - жесткая централизация всех функций и ресурсов на центральном/верхнем

уровне власти не улучшает, а ухудшает качество и эффективность ее функционирования, так как лишает нижестоящие уровни власти инициативы и самостоятельности. Обеспечение эффективности управления бюджетными ресурсами, в первую очередь, предусматривает решение вопроса эффективного разграничения доходных и в первую очередь налоговых полномочий.

В рамках Стратегии развития Узбекистана одним из важнейших направлений развития в совершенствовании системы государственного и общественного строительства в части реформирования системы государственного управления определена ее децентрализация, в том числе, фискальная.

Отметим, что реформа в налоговой системе Узбекистана по времени совпала с наступлением чрезвычайной ситуации во всем мире - с пандемией, повлекшей за собой во всем мире, в том числе и в Узбекистане спад в экономике и резкое снижение доходов хозяйствующих субъектов и физических лиц, занятых в частном секторе. В этих условиях централизация сбора и распределения доходов между уровнями власти и их бюджетами в нашей стране позволила местным органам власти избежать проблем связанных с формированием и регулированием доходов своих бюджетов.

Вместе с тем дальнейшее развитие и управление экономикой в Узбекистане, обеспечение ее эффективности потребует в перспективе расширения полномочий в принятии решений местными органами власти в управлении собственными финансовыми ресурсами, в том числе, в наделении их полномочиями по формированию и увеличению доходов собственных бюджетов.

В этих условиях важно обеспечить эффективное распределение налоговой базы между уровнями власти, повышение ответственности местных органов власти за результаты своей экономической деятельности на подведомственной им территории.

В частности, наряду с налогами, традиционно закрепленными в большинстве стран мира за бюджетами субнационального уровня (имущественные и земельный налоги), важно закрепить за местными бюджетами, в Узбекистане, налог на доходы физических лиц, что позволит решить две важные задачи – повысить ответственность местных органов власти за решение вопроса обеспечения занятости населения своей территории и обеспечить разработку эффективных мер по выводу бизнеса из тени.

Центральная власть для поддержания государственной власти на местах должна обеспечить адекватное распределение основных доходобразующих налогов между уровнями власти на основе законодательного закрепления на постоянной основе фиксированной доли за бюджетами каждого уровня.

Необходима активизация использования местными органами власти права на введение на своей территории местных сборов. При этом считаем важным и

необходимо разработать и включить перечень местных сборов разрешенных на уровне территорий в Налоговый кодекс, а в законе о Госбюджете предусмотреть их количественный лимит для областей и районов.

Важно, снятие бюджетного ограничения с местных властей на заимствование средств на внутреннем финансовом рынке, частности, разрешить для развития инфраструктуры территорий выпуск инфраструктурных займов.

Представляется, что фискальная децентрализация в части расширения доходных полномочий местных органов власти, с закреплением за бюджетами территорий надежных и стабильных источников доходов является важным и необходимым условием дальнейшего развития экономики Республики Узбекистан.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Закон Республики Узбекистан «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020 год» №ЗРУ-589 от 09.12.2019 г.

2. Закон Республики Узбекистан «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2021 год» №ЗРУ-657 от 25.12.2020 г.

3. Налоговый кодекс Республики Узбекистан (новая редакция) от 30.12.2019, с изм. от 2022 г.

4. Закон Республики Узбекистан «О государственной власти на местах» №913-ХП от 02.09.1993, с изм. от 2021 г.

5. Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах. Приложение № 1 к Указу Президента Республики Узбекистан от 07.02.2017 г. № УП-4947.